

Poética sobre o corpo aparelhado: Por uma experiência hipersensível da natureza

Mestre Jonas Esteves¹ (EBA - PPGAV - UFRJ)

X-PLORER - MOCHILA DE AUXÍLIO AO EXPLORADOR

Na ficção científica, encontramos muitas fabulações em torno do corpo associado com a tecnologia, seja essa associação dentro ou fora do corpo. Com a intenção de estabelecer um outro tipo de conexão, diferente daquela com a qual estamos habituados pelo aceleracionismo dos nossos dias, das redes, procuro estabelecer outro uso da tecnologia, subverter sua funcionalidade para refletir sobre uma outra possibilidade de conexão. Em 2018, fui convidado a participar do evento Hiperorgânicos 8, realizado pelo NANO². No Museu do Amanhã, participei do OpenLab, um laboratório aberto, um ambiente onde existe um fluxo de artistas, pesquisadores e o público visitante do evento. Para a ocasião, inspirado sobre o Ancestrofuturismo³, conceito que foi tema do evento, desenvolvido pela pesquisadora Fabiane M. Borges, no texto **ANCESTROFUTURISMO – Cosmogonia livre & Rituais faça você mesmo**, me interessei em desenvolver um vestível sensível, um dispositivo que pudesse servir como um auxiliar aos futuros exploradores.

Figura 1: *Hyperorganicos 8* - OpenLab Museu do Amanhã, 2018.

¹ Mestre em Poéticas Interdisciplinares EBA - PPGAV - UFRJ. Email jonas.esteves@gmail.com Site do artista: <http://jonas.art.br/>

² NANO é um núcleo laboratorial de pesquisa em arte, ciência e tecnologia, fundado em 2010 pelo professor, artista e pesquisador Dr. Guto Nóbrega e coordenado por este professor e a professora Dra. Malu Fragoso.

³ "Ancestro + Futurismo são dois termos que aparentemente surgem de uma impossibilidade, da ambivalência de dois mundos em disparada que é o arcaísmo e o futuro.

Jonas Esteves - Acervo do artista

Iniciei o desenvolvimento da obra **X-Plorer mochila de auxílio ao explorador**⁴, imaginando a seguinte ficção: “Assim como os antigos viajantes, os exploradores contemporâneos se utilizam de técnicas e aparatos a fim de descobrir e desbravar horizontes. Esses pesquisadores devem estar aptos para as adversidades que poderão encontrar, como mudança de temperatura, terremotos, enchentes, chuvas torrenciais, fenômenos esses que estão se tornando cada vez mais imprevisíveis. Além disso, devem estar preparados para superar obstáculos em qualquer tipo de território ou ambiente, nesse planeta ou até mesmo fora da Terra. Desse modo, a expansão dos sentidos de percepção do ambiente poderá auxiliá-los a enfrentar o que está por vir.”

Figura 02: *X-plorer*, mochila de auxílio ao explorador, esboço de projeto, 2018.

⁴ *X-Plorer mochila de auxílio ao explorador*, 2018 - http://jonas.art.br/x_plorer

Jonas Esteves - Acervo do artista

Figura 03: X-plorer, mochila de auxílio ao explorador, 2018.

Jonas Esteves - Acervo do artista

A **X-Plorer - Mochila de auxílio ao explorador** surgiu da ideia de criar um assistente de caminhada, um auxiliar ao exploradores nos mais diversos ambientes.

Figura 04: *X-plorer + Parasite Virus*. Parque Natural Municipal Morro do Céu, Criciúma/SC.

Acervo do artista

MÁQUINA SENSÍVEL

A partir da experiência de desenvolvimento da *X-plorer* a respeito da investigação sobre o sujeito aparelhado, dei início ao projeto **Máquina Sensível**⁵.

Figura 05: Ativação da *X-plorer + Parasite Virus*. Parque Natural Municipal Morro do Céu, Criciúma/SC.

⁵ Máquina Sensível - O projeto consiste em um conjunto de trabalhos que dialogam entre corpo, dispositivos vestíveis (wearables) e paisagens afetivas. Essa construção nasce do meu processo de mestrado onde pesquiso outras formas de percepção na natureza mediado por dispositivos acoplados ao corpo. <http://maquinasensivel.art.br/>

Ativação pela artista Daniele Zacarão - Acervo do artista

Essa investigação sobre dispositivos vestíveis (wearables) esteve presente desde as minhas primeiras proposições em arte, porém esse processo se intensificou no mestrado defendido em dezembro de 2021, pesquisa que pude estabelecer um pensamento crítico sobre a minha produção e investigar de forma mais profundas o relato que compartilho acima.

SOBRE A ATIVAÇÃO

No momento que conclui a construção da X-plorer + Parasite Vírus⁶ pensei a respeito da ativação da obra a partir da provocação de um outro, com o decorrer do projeto poderia estabelecer um diálogo com outros artistas, performers e demais interessados em participar do projeto. Essa experiência de um participante externo possibilita ter uma outra percepção da ativação, a exemplo da Daniele Zacarão que ativou a obra mas sem saber de como ela

⁶ A Parasite Vírus é um dispositivo que fica acoplado ao corpo como um parasita, se alimentando de dados de seu hospedeiro para a sobrevivência. <http://maquinasensivel.art.br/parasite.html>

reagia, como ela funciona em sua completude, ela apenas sabia ligar e cabia a ela aos poucos perceber como o dispositivo reagia a sua inserção na floresta do Parque Natural Morro do Céu, local de uma das ações que a artista executou. Essa ativação me possibilitou refletir como é a percepção para cada ativador, eu como criador da obra já sei como ela reage em sua completude, porém queria proporcionar a um outro uma experiência de descoberta. Logo a X-plorer se acopla a uma outra obra minha que leva o nome de Parasite Vírus e, entendendo esse trabalho como um processo, ele não se fecha nesse momento.

Sobre Hipersensibilidade falo de hiper de uma telemática, uma sensibilidade possibilitada por esse dispositivo sensível. Uma sensibilidade articulada pelas eletrônicas em um fluxo de informação que se estabelece pelo usuário, o dispositivo e o meio ao qual ambos estão inseridos. Uma busca por conexão estabelecendo uma máquina mais evoluída, mais humana através de uma qualidade poética.

Quando falo em Hipersensibilidade falo de uma sensibilidade proporcionada pelo atravessamento desse dispositivo.

Penso em ativar a obra com outros artistas e interessados e pensando em locais afetivos ou sensíveis, locais ao qual o participante tenha uma afetividade procurando assim estabelecer um outro olhar sobre esse contato entre corpo, dispositivo e natureza.

REFERÊNCIAS

ASCOTT, Roy. **Telematic embrace: visionary theories of art, technology, and consciousness**. London: University of California Press, 2003.

ASCOTT, Roy, DOMINGUES, Diana (org.). **A arte no século XXI**. São Paulo: Unesp, 1997.

BORGES, Fabiane M. **ANCESTROFUTURISMO – Cosmogonia livre & Rituais faça você mesmo**. Tecnoxamanismo, 2016. Disponível em:

<<https://tecnoxamanismo.wordpress.com/2016/05/15/ancestrofuturismo-cosmogonia-livre-rituais-do-it-yourself/>>. Acesso em: 26, maio de 2018.

COUCHOT, Edmond. **A Tecnologia na arte**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

SANTAELLA, Lucia. **Corpo e Comunicação**. São Paulo: Paulus, 2004

Como citar este texto:

ESTEVES, Jonas. Poética sobre o corpo aparelhado: Por uma experiência hipersensível da natureza. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 811-817.